

CZU 343.352

DOI 10.5281/zenodo.5653696

CORUPȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI JURIDIC ÎN ETAPA CONTEMPORANĂ

Igor SOROCEANU,
masterand

Corupția reprezintă un fenomen al omenirii care atentează în mod direct la buna desfășurare a activității profesionale. Aceasta este specifică și persistă în lumea întreagă. Actualmente practic este imposibil de-a nominaliza un stat care nu a cunoscut acest flagel negativ a societății.

Astfel, ne propunem în cadrul respectivului demers științific efectuarea analizei fenomenului corupției și studierea locului acesteia în comunitatea internațională.

Cuvinte-cheie: reuniuni internaționale, fenomen social și juridic, corupție, instituții de drept, directive și rezoluții, etc.

CORRUPTION AS A SOCIAL AND LEGAL PHENOMENON IN THE CONTEMPORARY STAGE

Igor SOROCEANU,
master student

Corruption is a phenomenon of humanity that directly threatens the proper conduct of professional activity. It is specific and persists throughout the world. It is currently virtually impossible to nominate a state that has not experienced this negative scourge of society.

Thus, we propose in this scientific approach the analysis of the phenomenon of corruption and the study of its place in the international community.

Keywords: international meetings, social and legal phenomenon, corruption, legal institutions, directives and resolutions, etc.

Introducere. În cadrul vieții de relație, a vieții sociale, conduita (acțiunea) fiecăruia este apreciată, evaluată de ceilalți membri ai societății și considerată „convenabilă” ori „neconvenabilă”, pentru ei sau grupul social construit după cum ea se armonizează sau vine în conflict cu acestea [2, p.7].

Corupția face indiscutabil parte dintre acele acțiuni ale omului care sunt neconvenabile pentru societate, pentru ceilalți membri ai acesteia.

Ea este un fenomen social fiindcă este condiționată în apariția și existența ei, de viața de relație, de viața socială și de normele de conduită statornicite în cadrul societății.

Forțele naturale care au trezit și sădit în om imperativul sociabilității, au avut darul și puterea de a inspira și determina acestuia spiritul de ordine făcându-l să înțeleagă că în cadrul grupului social, interesele și acțiunile fiecăruia trebuie să se armonizeze cu acelea ale celorlalți, că acțiunilor neconvenabile trebuie să le răspundă reacții convenabile, că existența comună, conviețuirea

Introduction. In relationship life, social life, everyone's behavior (action) is appreciated, evaluated by other members of society and considered “convenient” or “inconvenient” for them or the social group built as it harmonizes or conflicts with these [2, p.7].

Corruption is indisputably one of those human actions that are inconvenient for society, for its other members.

It is a *social phenomenon* because it is conditioned in its appearance and existence, by the relationship life, by the social life and by the norms of conduct established in the society.

The natural forces that awakened and planted in man the imperative of sociability, had the gift and the power to inspire and determine his spirit of order, making him understand that within the social group, the interests and actions of each must harmonize with those of others, that inappropriate reactions must be answered by convenient reactions, that common existence,

oamenilor în societate nu este posibilă fără ordonare căreia trebuie să i se conformeze fiecare în parte și toți laolaltă [2, p.8].

Corupția este un fenomen social prin condițiile de existență și totodată unul antisocial prin consecințele sale.

Odată cu încriminarea ei, corupția a devenit și un *fenomen juridic*. Ca urmare a incriminării sale, corupția trece limitele faptului exclusiv social devenind și un fapt juridic, generator de consecințe juridice, de răspundere penală.

Corupția este un fenomen juridic, fapt pentru care ea este și rămâne un fenomen social, ea având loc în societate și producând urmări periculoase, dăunătoare pentru aceasta. Dacă nu ar exista corupția în realitatea socială, nu ar produce urmări antisociale periculoase, ea nu ar fi încriminată, nu ar fi devenit fapt juridic.

Așadar, corupția devine un fapt juridic, reglementat prin norme de drept penal, fiindcă în prealabil ea este un fapt social, o realitate socială care nu poate fi și nici nu trebuie ignorată și care creează urmări periculoase pentru ordinea socială.

Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării. La momentul actual, importanța și scopul de elaborare a prezentului demers științific, apare din intenția autorului de a cerceta detaliat și multiaspectual reperele generale cu privire la evoluția incriminării infracțiunilor de corupție, precum și informarea publicului larg despre esența generică a terminologiei respective.

Materiale utilizate și metode aplicate. Materialele utilizate la structurarea și asamblarea științifică a articolului respectiv, o reprezintă în primul rând legislația Republicii Moldova (actuală și cea anterioară). Totodată, în vederea realizării unei cercetări detaliate, au fost operate trimiteri la aspectele practice ale unor cercetași atât autohtoni cât și străini ale domeniului supus cercetării.

Metodele științifice aplicate în procesul studiului și elaborării prezentului demers științific fac parte din categoria celor mai diverse, fiind utilizate metodele cele mai eficiente în materia cercetării juridice. Astfel, în prim-plan s-a acordat o prioritate metodei analizei și celei comparative. Ulterior, în vederea prezentării unei structuri și esențe cuprinzătoare a articolului, au fost efectuate apelări științifice la metodele sintezei, inclusiv

the coexistence of people in society is not possible without an order which must be complied with by each and everyone together [2, p.8].

Corruption is a social phenomenon through the conditions of existence and at the same time an antisocial one through its consequences.

With its criminalization, corruption has also become a *legal phenomenon*. As a result of its incrimination, corruption crosses the limits of the exclusively social fact, becoming a legal fact, generating legal consequences, of criminal liability.

Corruption is a legal phenomenon, for which it is and remains a social phenomenon, it taking place in society and producing dangerous consequences, harmful for it. If corruption did not exist in social reality, it would not produce dangerous antisocial consequences, it would not be criminalized, it would not have become a legal fact.

Therefore, corruption becomes a legal fact, regulated by criminal law norms, because beforehand it is a social fact, a social reality that cannot and should not be ignored and that creates dangerous consequences for the social order.

The degree of investigation of the problem at present, the purpose of the research. At present, the importance and purpose of the elaboration of this scientific approach, appears from the author's intention to investigate in detail and multiaspectively the general landmarks on the evolution of the crime of corruption, as well as informing the general public about the generic essence of that terminology.

Materials used and methods applied. The materials used in the scientific structuring and assembly of the respective article are represented primarily by the legislation of the Republic of Moldova (current and previous). At the same time, in order to carry out a detailed research, references were made to the practical aspects of some local and foreign scouts of the field subject to research.

The scientific methods applied in the process of studying and elaborating this scientific approach are part of the most diverse category, being used the most efficient methods in the field of legal research. Thus, in the foreground, priority was given to the method of analysis and the comparative one. Subsequently, in order to pres-

metoda deductivă.

Conținutul de bază. Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, evidențiază faptul că fenomenul corupției constituie o amenințare pentru democrație, subminează principiile de bună administrare, echitate și justiție socială, denaturează concurența, împiedică dezvoltarea economică și pune în pericol stabilitatea instituțiilor democratice și bazele morale ale societății.

Având în vedere complexitatea și caracterul insidios al faptelor de corupție, conexitatea acestora cu o varietate largă de infracțiuni din sfera macrocriminalității economico-financiare și dificultățile semnificative de identificare și de investigare, mai ales în cazul funcționarilor cu rang înalt, organismele europene și internaționale au recomandat statelor să înființeze instituții specializate în lupta împotriva corupției.

În limbajul comun, corupția are înțelesul de: „abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie” [4, p.2], astfel că, în accepțiunea generală, corupția este o manifestare malefică, o gravă degradare, descompunere morală, venalitate, ceea ce evident reflectă un fapt, o stare de abuz de putere a celor investiți cu exercițiul puterii organizate, fapt săvârșit în scopul obținerii de avantaje materiale ori a altor foloase, avantaje, favoruri.

Corupția este deopotrivă un fenomen social și juridic. Este un fenomen social pentru că este condiționată în apariție și existență de viața de relație, de viața socială și de normele de conduită statornicite în cadrul societății. Este fenomen social prin condițiile de existență dar, în același timp, este un fenomen antisocial prin consecințele sale, astfel că, o dată cu incriminarea ei, corupția a devenit și fenomen juridic, pentru că generează consecințe juridice și antrenează răspunderea penală.

Corupția a existat din cele mai vechi timpuri, din antichitate, și a însoțit nefast societatea umană, organizată statal, până în zilele noastre. În antichitate, marile civilizații: romană, greacă, evreiască etc., s-au confruntat cu corupția și au propulsat reacția firească-protecția juridică împotriva acesteia, mai ales din nevoia de apărare împotriva descompunerii morale grave, a degradării, a venalității celor investiți cu exercițiul puterii sau al unei funcții publice.

ent a comprehensive structure and essence of the article, scientific appeals were made to the methods of synthesis, including the deductive method.

Basic content. The Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption, adopted in Strasbourg on 27 January 1999, emphasizes that corruption is a threat to democracy, undermines the principles of good administration, fairness and social justice, distorts competition, impedes economic development and jeopardizes the stability of principles institutions democratic and the moral foundations of society.

Given the complexity and insidious nature of corruption, their connection to a wide variety of crimes in the field of economic and financial macro-crime and the significant difficulties of identification and investigation, especially in the case of high-ranking officials, European and international bodies have recommended states to set up specialized institutions in the fight against corruption.

In common parlance, corruption has the meaning of: „deviation from morality, from honor, from duty” [4, p.2], so that, in the general sense, corruption is an evil manifestation, a serious degradation, moral decomposition, venality, which obviously reflects a fact, a state of abuse of power of those invested with the exercise of organized power, a fact committed in order to obtain material advantages or other benefits, facilities, favors.

Corruption is both a social and a legal phenomenon. It is a social phenomenon because it is conditioned in appearance and existence by the relationship life, by the social life and by the norms of conduct established in the society. It is a social phenomenon through the conditions of existence but, at the same time, it is an antisocial phenomenon through its consequences, so that, with its criminalization, corruption has also become a legal phenomenon, because it generates legal consequences and entails criminal liability.

Corruption has existed since ancient times, from antiquity, and has adversely accompanied human society, organized by the state, to the present day. In antiquity, the great civilizations: Roman, Greek, Jewish, etc., faced corruption and propelled the natural reaction-legal protection against it, especially from the need to defend against serious moral decay, degradation, the ve-

În raport cu alte fapte antisociale/infracționale, de ex.: furturi din avutul public, furturi din avutul particular, afaceri ilicite, evaziune fiscală, omoruri, violuri, prostituție, homosexualitate, alcoolism, trafic de droguri, trafic de arme și delinquență juvenilă, corupția ocupă primul loc în sondajele de opinie.

Fenomenul corupției este agravat, în prezent, de generalizarea în societatea noastră a unei stări de criză instituționalizate la toate nivelurile și în principalele sfere de activitate socială, care constă în slăbirea mecanismelor de control social și normativ, criza de autoritate și credibilitate a unor instituții fundamentale ale statului, toleranța manifestată de factorii de decizie (politici, legislativi, administrativi), ineficiența sistemului de sancțiuni și pedepse față de indivizii corupți. Plagă a societății moldovenești, remarcată în Europa ca fenomen grav, larg mediatizat, căruia i s-au consacrat lucrări de specialitate cu rezonanță, corupția are o evoluție îngrijorătoare, Comisia Națiunilor Unite pentru Prevenirea Crimei și Înfrățuirea Justiției Penale atrăgând atenția că, astăzi, acest fenomen afectează toate sferele vieții sociale: economie, învățământ, justiție, sănătate, sistem financiar-bancar, administrație.

În ultima perioadă s-a constatat o amplificare și multiplicare a problematicii specifice, pe fondul internaționalizării fenomenului, cu fundament pe lipsa de coerență a legislativului statului, care a încercat să compenseze „vidul” legislativ cu privire la acest fenomen cu expresia formală, cu preocuparea de reglementare, fără concursul specialiștilor din domeniile juridic, economic, sociologic etc., concretizată în adoptarea și promulgarea unor legi fără eficiență și fără regim sancționator corespunzător. Există două legi nescrise ale economiei, dovedite valabile în toate sistemele, în toate timpurile și pe toate meridianele: „lipsa generează specula” și „prohibiția dublează consumul”. Aceste fenomene au loc atunci când alocarea resurselor se face pe baze administrative, și nu prin preț [3, p.76].

Fenomenul social al corupției este inamicul deosebit de periculos al vieții sociale civilizate, organizate statal, a ordinii de drept, a democrației, dinamica sa spectaculoasă putând determina disoluția, dispariția acestora. De aceea, acțiunea internațională împotriva corupției vizând prevenirea,

nalității de cei investitiți cu exercitarea puterii sau a funcției publice.

În relație cu alte fapte antisociale / infracționale, eg: furturi din proprietate publică, furturi din proprietate privată, afaceri ilicite, evaziune fiscală, omoruri, violuri, prostituție, homosexualitate, alcoolism, trafic de droguri, trafic de arme și delinquență juvenilă, corupția ocupă primul loc în sondajele de opinie.

Fenomenul corupției este în prezent agravat de generalizarea în societatea noastră a unei stări de criză instituționalizate la toate nivelurile și în principalele sfere de activitate socială, care constă în slăbirea mecanismelor de control social și normativ, criza de autoritate și credibilitate a unor instituții fundamentale ale statului, toleranța manifestată de factorii de decizie (politici, legislativi, administrativi), ineficiența sistemului de sancțiuni și pedepse față de indivizii corupți. Plagă a societății moldovenești, remarcată în Europa ca fenomen grav, larg mediatizat, căruia i s-au consacrat lucrări de specialitate cu rezonanță, corupția are o evoluție îngrijorătoare, Comisia Națiunilor Unite pentru Prevenirea Crimei și Înfrățuirea Justiției Penale atrăgând atenția că, astăzi, acest fenomen afectează toate sferele vieții sociale: economie, învățământ, justiție, sănătate, sistem financiar-bancar, administrație.

În ultima perioadă s-a constatat o amplificare și multiplicare a problematicii specifice, pe fondul internaționalizării fenomenului, cu fundament pe lipsa de coerență a legislativului statului, care a încercat să compenseze „vidul” legislativ cu privire la acest fenomen cu expresia formală, cu preocuparea de reglementare, fără concursul specialiștilor din domeniile juridic, economic, sociologic etc., concretizată în adoptarea și promulgarea unor legi fără eficiență și fără regim sancționator corespunzător. Există două legi nescrise ale economiei, dovedite valabile în toate sistemele, în toate timpurile și pe toate meridianele: „lipsa generează specula” și „prohibiția dublează consumul”. Aceste fenomene au loc atunci când alocarea resurselor se face pe baze administrative, și nu prin preț [3, p.76].

Fenomenul social al corupției este inamicul deosebit de periculos al vieții sociale civilizate, organizate statal, a ordinii de drept, a democrației, dinamica sa spectaculoasă putând determina disoluția, dispariția acestora. De aceea, acțiunea internațională împotriva corupției vizând prevenirea,

descoperirea și sancționarea fermă, severă și eficientă a faptelor de corupție a devenit nu numai o necesitate fundamentală a societății civilizate, ci și o realitate obiectivă în comunitatea internațională.

Astfel, atenția comunității internaționale a fost atrasă de diversitatea și complexitatea formelor fenomenului social al corupției, prin adversitatea manifestărilor acesteia asupra structurilor autorităților statului, a puterii sau serviciilor publice și datorită iminenței discreditării, compromiterii sau chiar disoluției acestora.

Comunitatea internațională a sesizat acest grav pericol, atât pe componenta statală, cât și pe ansamblu – datorită recrudescenței și frecvențelor manifestări de internaționalizare și, în consecință, a reacționat – credem noi, în mod corespunzător, prin mijloacele și căile de care dispune. În plus, s-a observat preocuparea, în egală măsură, față de legăturile existente între corupție și celelalte forme ale criminalității, în special criminalitatea organizată și criminalitatea economică, inclusiv spălarea banilor, că problemele de corupție au căpătat dimensiunea transnațională – lovind toate societățile și economiile, făcând astfel esențial necesară cooperarea internațională în stoparea flagelului, printr-o abordare globală și multidisciplinară.

Conștientizarea responsabilității statelor de a eradică flagelul corupției și deopotrivă de a coopera între ele, cu sprijinul și participarea persoanelor și grupurilor care nu aparțin sectorului public: societatea civilă, organizațiile nonguvernamentale și comunitățile de persoane, garantând astfel buna gestiune a afacerilor publice și a bunurilor publice, necesitatea păstrării integrității și favorizării unei culturi de refuz a corupției, a condus spre o acțiune comună a statelor, dirijată eficient spre eradicarea fenomenului prin politici și practici anticorupție, prin organisme de prevenire, prin măsuri procedurale și procesual-penale, măsuri de prevenire a spălării banilor, protecția martorilor, experților și a victimelor, cooperarea cu serviciile de investigații, ș.a.

Cooperarea internațională, conjugarea acțiunilor și măsurilor împotriva fenomenului corupției a devenit dovada indiscutabilă a pericolului acestui flagel al lumii contemporane și totodată a necesității imediate de intervenție în stoparea/eradicarea acestuia, astfel că, cele mai semnificative

of democracy, its spectacular dynamics being able to determine their dissolution, their disappearance. Therefore, international action against corruption aimed at the prevention, discovery and firm, severe and effective sanctioning of acts of corruption has become not only a fundamental necessity of civilized society, but also an objective reality in the international community.

Thus, the attention of the international community was attracted by the diversity and complexity of the forms of the social phenomenon of corruption, by the adversity of its manifestations on the structures of state authorities, power or public services and due to their imminent discredit, compromise or even dissolution.

The international community has noticed this serious danger, both on the state component and as a whole - due to the resurgence and frequent manifestations of internationalization and, consequently, has reacted - we believe, accordingly, through the ways and means at its disposal. In addition, there has been concern about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money laundering, that corruption has taken on a transnational dimension - affecting all societies and economies, thus making international cooperation essential in stopping the scourge, through a global and multidisciplinary approach.

Awareness of the responsibility of states to eradicate the scourge of corruption and to cooperate with each other, with the support and participation of non-public sector persons and groups: civil society, non-governmental organizations and communities of people, thus guaranteeing good management of public affairs and public goods, the need to preserve the integrity and foster a culture of refusal of corruption, led to a joint action of states, effectively directed towards eradicating the phenomenon through anti-corruption policies and practices, through prevention bodies, through procedural and procedural-criminal measures, measures to prevent money laundering, protection of witnesses, experts and victims, cooperation with investigation services, etc.

International cooperation, the combination of actions and measures against corruption

manifestări și atitudini ale comunității internaționale s-au concretizat în următoarele:

- Conferința Națiunilor Unite de la Haga-decembrie 1989;
- Congresul al VIII-lea al Națiunilor Unite cu privire la prevenirea crimei și tratarea infractorilor, din Cuba, care a adoptat o rezoluție specială cu privire la „Corupția la nivel de guverne”;
- Conferințele internaționale împotriva corupției, organizate din 2 în 2 ani: la Washington 1983, New York 1985, Hong Kong 1987, Sidney 1989, Amsterdam 1992, Caucum-Mexic 1994;
- Seminarul internațional ținut la Budapesta în 1994;
- Conferința interdisciplinară Freiburg-Elveția din 3-5 februarie 1994;
- Cea de-a 19-a Conferință a miniștrilor europeni ai Justiției de la Malta din 14-15 iunie 1994 referitor la „Aspectele administrative, civile și penale, precum și rolul puterii judecătorești în lupta contra corupției”.

Au fost adoptate și o serie de documente regionale sau internaționale de mare importanță, ca de exemplu:

- Rezoluția Consiliului Europei nr.(99)5 din 1 mai 1999 instituind Grupul de state împotriva corupției (GRECO);
- Convenția civilă asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999;
- Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.

Acestea dovedesc cu prisosință că flagelul corupției este actual, că este un veritabil pericol, atât pentru fiecare stat al lumii, cât și pentru comunitatea internațională și, astfel, lupta pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea corupției este o prioritate indiscutabilă. Internaționalizarea corupției, apariția în structura juridică a infracțiunilor de corupție a unor factori de extraneitate, precum și nevoia de combatere și sancționare fermă a acesteia au condus evident la conjugarea eforturilor a legislațiilor și acțiunilor naționale cu cele ale comunității și respectiv instituțiilor internaționale. În cazul țării noastre, explicita raliere la direcția de acțiune a comunității internaționale a venit relativ târziu și relativ târziu a fost și reglementată evidente manifestări în această direcție fiind Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la

has become the indisputable proof of the danger of this scourge of the contemporary world and at the same time of the immediate need to intervene in stopping / eradicating it, so that the most significant manifestations and attitudes of the international community have materialized in the following:

- United Nations Conference in The Hague-December 1989;
- The 8th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Criminals in Cuba, which adopted a special resolution on „Corruption at the Government Level”;
- International anti-corruption conferences, organized every 2 years: in Washington 1983, New York 1985, Hong Kong 1987, Sidney 1989, Amsterdam 1992, Caucum-Mexico 1994;
- The international seminar held in Budapest in 1994;
- Freiburg-Switzerland Interdisciplinary Conference of 3-5 February 1994;
- The 19th Conference of European Ministers of Justice in Malta on 14-15 June 1994 on „Administrative, civil and criminal matters, as well as the role of the judiciary in the fight against corruption”.

A number of important regional or international documents have also been adopted, such as:

- Council of Europe Resolution No. (99) 5 of 1 May 1999 establishing the Group of States against Corruption (GRECO);
- Civil Convention on Corruption, adopted in Strasbourg on 4 November 1999;
- United Nations Convention against Corruption, adopted in New York on October 31, 2003.

They amply prove that the scourge of corruption is current, that it is a real danger, both to every state in the world and to the international community, and thus the fight to prevent, detect and sanction corruption is an indisputable priority. The internationalization of corruption, the appearance in the legal structure of corruption offenses of foreign factors, as well as the need to combat and firmly sanction it have obviously led to the conjugation of efforts of national legislation and actions with those of the community and international institutions. In the case of our country, the explicit rally to the direction of action of

prevenirea și combaterea corupției.

Ca o consecință a acțiunii concertate a instituțiilor nou-create, se poate reține că factorii politici s-au responsabilizat, fiind convingși că fenomenul corupției reprezintă o amenințare serioasă contra statului de drept, democrației, drepturilor omului, echității și justiției sociale, împiedică dezvoltarea economică, pune în pericol stabilitatea instituțiilor democratice și bazele morale ale societății, precum și de necesitatea de a promova cooperarea dintre state în domeniul luptei contra corupției, inclusiv în legăturile sale cu crima organizată și spălarea banilor.

În acest sens, s-a conștientizat că succesul unei strategii împotriva corupției se realizează printr-un angajament permanent al statelor de a-și uni eforturile, de a-și împărtăși experiențele și de a acționa împreună, fiind convingși că sensibilizarea opiniei publice și promovarea valorilor etice constituie mijloace eficiente de a preveni corupția.

Corelativ acestor preocupări, pe fondul evoluției actuale a criminalității și necesitatea combaterii acesteia ei pe toate planurile, s-au condensat eforturile pentru cristalizarea și abordarea într-o lumină aparte a instituției mandatului european de arestare ca „*primă măsură concretă în domeniul dreptului penal care implementează principiul recunoașterii reciproce, pe care Consiliul European o aprecia ca fiind cheia de boltă a cooperării judiciare*” [5, p.201].

În procesul emiterii și executării mandatului european de arestare sunt avute în vedere o serie de fapte pedepsite de legea statului emitent cu o pedeapsă sau o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puțin un an sau atunci când s-a dispus o condamnare la o pedeapsă sau s-a pronunțat o măsură de siguranță de cel puțin patru luni.

În plus, în raport cu Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Europei din 13 iunie 2002, și chiar dacă nu este îndeplinită condiția dublei incriminări, mandatul european de arestare se emite și pentru alte fapte expres prevăzute.

Aceste fapte sunt următoarele:

- ✓ participarea la un grup criminal organizat,
- ✓ terorism;
- ✓ trafic de persoane,
- ✓ exploatarea sexuală;

the international community came relatively late and relatively late it was and regulated obvious manifestations in this direction being Law no. 90 of 25.04.2008 on preventing and combating corruption.

As a consequence of the concerted action of the newly created institutions, it can be noted that political factors have taken responsibility, being convinced that the phenomenon of corruption is a serious threat to the rule of law, democracy, human rights, equity and social justice, hinders economic development, jeopardizes the stability of democratic institutions and the moral foundations of society, as well as the need to promote cooperation between states in the fight against corruption, including in its links to organized crime and money laundering.

In this regard, it was realized that the success of an anti-corruption strategy is achieved through a permanent commitment of states to unite their efforts, share their experiences and act together, being convinced that raising public awareness and promoting ethical values are effective means of preventing corruption.

In relation to these concerns, against the background of the current evolution of crime and the need to fight it on all levels, efforts have been condensed to crystallize and approach in a special light the institution of the European arrest warrant as „*the first concrete measure in the field of criminal law the principle of mutual recognition, which the European Council considered to be the keystone of judicial cooperation*” [5, p.201].

In the process of issuing and executing the European arrest warrant, a series of acts punishable by the law of the issuing State with a sentence or a custodial measure of maximum length of at least one year or when a sentence has been sentenced shall be taken into account to a sentence or a security measure of at least four months.

In addition, in relation to Council of Europe Framework Decision 2002/584 / JHA of 13 June 2002, and even if the condition of double criminality is not met, the European arrest warrant is issued for other acts expressly provided for.

These facts are as follows:

- ✓ participation in an organized criminal group,

✓ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă, trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

✓ **corupție**, fraudă, incluzând cea împotriva intereselor financiare ale comunităților europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 [1, p.312].

Concluzie. Corupția ca fenomen social, reprezintă o acțiune negativă a omenirii îndreptată fie direct sau indirect împotriva societății la general, inclusiv și în adresa fiecărui membru al ei în parte.

Necăutând la acest fapt, odată ce provoacă careva consecințe în societate, intervine răspunderea juridică pentru faptele de corupție săvârșite. Deci, putem afirma cu certitudine că, odată ce făptuitorul a fost pedepsit pentru fărădelegile coruptibile comise în realitatea obiectivă – corupția capătă o poziție juridică în societate.

Atât în Republica Moldova, cât și în spațiul comunitar transfrontalier, fenomenul corupției este întâlnit ca factor social negativ care-și lasă amprentele în societate și ca fenomen juridic care atrage după sine răspunderea penală, în conformitate cu legislația fiecărei țări în parte.

✓ terrorism;
✓ human trafficking;
✓ sexual exploitation;
✓ sexual exploitation of children and child pornography, illicit trafficking in drugs and psychotropic substances;

✓ corruption, fraud, including that against the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 [1, p.312].

Conclusion. Corruption, as a social phenomenon, is a negative action of humanity directed either directly or indirectly against society in general, including against each of its members.

Failing to do so, once it causes some consequences in society, the legal responsibility for the acts of corruption committed occurs. So, we can say with certainty that once the perpetrator has been punished for the corrupt crimes committed in the objective reality – corruption acquires a legal position in society.

Both in the Republic of Moldova and in the cross-border community space, the phenomenon of corruption is encountered as a negative social factor that leaves its mark on society and as a legal phenomenon that entails criminal liability, in accordance with the legislation of each country.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Boroș Alexandru, Rusu Ion, Cooperarea judiciară internațională în materie penală, București, Editura C.H. Beck, 2008;
2. Dongoroz V., Drept penal, reeditată de Asociația română de Științe penale, București, 2000;
3. Gardiner J.A., Defining Corruption, A Report to the Fifth International Anti-Corruption
4. Horia Diaconescu, Infraacțiunile de corupție și cele asimilate sau în legătură cu acestea, București, Ed. All Beck, 2004;
5. Radu F.R., De la extrădare la mandatul european de arestare. O privire istorică și juridică, Dreptul nr. 2/2006.

Despre autor:

Igor SOROCEANU,
masterand,
inspector superior,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
email: soroceanu94igor@gmail.com

About author:

Igor SOROCEANU,
master student,
senior inspector,
Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,
email: soroceanu94igor@gmail.com